

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OG‘ZAKI NUTQ KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Ashuraliyeva Orzixon,
Boshlang‘ich ta‘lim 1-bosqich talabasi

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna,
Boshlang‘ich ta‘lim innovatsiyalari kafedrası o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717392>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda loyiha metodining o‘rni, didaktik va psixologik asoslari, metodik yondashuvlar hamda amaliy tajribalarning samarali usullari bayon etiladi. Metodikaning bosqichlari, darsda tatbiq etish shakllari va baholash mezonlari ilmiy-nazariy hamda amaliy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.

KALIT SO‘ZLAR: og‘zaki nutq, boshlang‘ich ta‘lim, loyiha ishi, pedagogik metodika, kommunikativ kompetensiya

АННОТАЦИЯ. В данной статье описывается роль проектного метода в развитии навыков устной речи учащихся на уроках родного языка в начальных классах, дидактические и психологические основы, методические подходы и эффективные методы практического опыта. Этапы методики, формы реализации на уроке и критерии оценки анализируются на основе научно-теоретических и практических подходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устная речь, начальное образование, проектная работа, педагогическая методика, коммуникативная компетенция

ABSTRACT. This article describes the role of the project method in the development of students' oral speech skills in primary school native language lessons, its didactic and psychological foundations, methodological approaches, and effective methods of practical experience.

KEYWORDS: oral speech, primary education, project work, pedagogical methodology, communicative competence

Bugungi kunda ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – bolalarda kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirishdir. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘limda og‘zaki nutqni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq – bu nafaqat muloqot vositasi, balki tafakkur, ong va bilim ifodasidir. Shu sababli ona tili darslarida og‘zaki nutqni rivojlantirish metodikasi zamonaviy pedagogik yondashuvlarga tayanmog‘i lozim. Loyiha metodi – o‘quvchilarni faol bilish, o‘rganilgan materialga mustaqil yondashish, axborotni izlash va uni og‘zaki ifoda

qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Ushbu maqolada tajriba sinovlari asosida loyiha metodining boshlang‘ich sinf ona tili darslarida qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Metodika tayyorgarlik, rejalashtirish, izlanish, natijani taqdim etish va refleksiya bosqichlaridan iborat. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan olib borilgan tajribalarda quyidagi mavzular asosida loyiha ishlari tashkil etildi:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan olib borilgan tajribalarda quyidagi mavzular asosida loyiha ishlari tashkil etiladi:

1. “Mening mahallam” – o‘quvchilar o‘z yashash hududi haqida ma’lumot yig‘ishdi, suhbatlar o‘tkazishdi va sinfda taqdimot qiladilar.
2. “Tabiatga sayohat” – bolalar tabiat hodisalari haqida kuzatuvlar olib bordilar, hayvonot va o‘simlik dunyosi haqida hikoya qilishadi.
3. “Mening sevimli qahramonim” – bolalar sevimli ertak yoki kitob qahramonlarini tanlab, ularni og‘zaki tasvirlaydilar.

Hikoya qilish metodi – bu o‘quvchilarning eshitgan, ko‘rgan yoki boshidan kechirgan voqealar asosida mustaqil ravishda hikoya tuzish va ifoda etishga o‘rgatadigan metod hisoblanadi. Bu metod nutqni rivojlantirishda juda samarali hisoblanadi, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun.

Maqsadi: o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish;
ularning xotirasi, tasavvuri va fikrlash doirasini kengaytirish;
o‘z fikrini mantiqan va izchil bayon qilishga o‘rgatish.

Qo‘llash bosqichlari:

1. O‘quvchilar bilan suhbat o‘tkaziladi; rasmlar, videolar, ertaklar, hayotiy voqealar asosida material tanlanadi.
2. O‘qituvchi o‘zi biror hikoya aytib beradi yoki matn o‘qib eshittiradi.
3. Hikoyadagi asosiy voqealar, qahramonlar, voqea joyi, vaqt aniqlanadi.
4. O‘quvchilar reja asosida yoki erkin tarzda hikoya qilishadi.
5. O‘quvchilar hikoyalari birga muhokama qiladi, o‘qituvchi ijobiy fikr bildiradi.

K. Rajapova o‘zining “Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga tizimli yondashishning ilmiy- metodik asoslari” nomli tadqiqot ishida maktabda o‘qitish jarayonida ona tili ta’limining asosiy vazifasi o‘quvchilarda nutqiy ko‘nikmalarni hosil

qilish, ularni o'z fikrini mantiqan izchil va usluban savodli bayon etishga o'rgatishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi[1].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matnlarni va maqol va masallarni o'rganishi, mazmunini esa og'zaki bayon qilishi bilan og'zaki nutqi o'sib boradi. O'quvchining og'zaki nutqi o'tilgan mavzuni gapirib berishida ko'zga tashlanadi. Masalan, o'quvchi ertakni so'zlab fikrlarini xatosiz, to'g'ri ifodalashi, ertak mazmunini yoritishi, mavzudan chetga chiqmay aynan shu mavzu asosida gapira olishi, undan xulosa chiqarishi zarur. Bu ko'nikmalar dars jarayonida rivojlanib borilishi kerak. Shuning uchun o'quvchida og'zaki nutq hosil bo'lishi maqsad qilinsa, darslarda o'sha bo'yicha mashqlar muntazam tashkil qilinishi kerak.

Maktab darsliklarida milliy qadriyatlarimiz bilan hamohang tarzda aks etishi kerak. "Ajdodlardan, umuman, insoniyat daholaridan bugungi kungacha etib kelgan tafakkurning eng ilg'or mahsuli bo'lgan maqol, matal, hikmatli so'zlar, tasviriy ifodalar, iboralar ona tili ta'limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o'quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiq. O'z o'rnida va o'z vaqtida o'quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va o'zlarida hosil bo'lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi, -deya ta'kidlaydi M. Jakbarova[2].

Shu o'rinda 3-sinf ona tili darsligidan keltirilgan qisqa hikoyani keltirib o'tmoqchimiz[3]. Til va quloqlar (Masal)

-Nega men bittaman-u sizlar ikkitasizlar?-deb qoldi Til Quloqlarga.

-Kamroq gapirib ko'proq tinglash uchun-da, – deyishdi Quloqlar.

Savol: Xo'sh bolalar siz ko'p gapirish odobdan emasligini bilasizlarmi?

Ko'p gapirmaslik haqida qanday maqollarni bilasiz?

F.K.Murodov o'zining "Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi"da: "Adabiyotning asosiy xususiyati shundaki, bu yerda til faqat muloqot va ifoda vositasi emas, balki tasvir ob'ekti hamdir"[4]. Bundan tashqari nafaqat muloqot balki rasmi tasvirlar yordamida ham bola nutqini rivojlantirish

mumkin. Rasmlardan foydalanib nutqni o‘stirish – bu o‘quvchilarning tasavvuri, tafakkuri va og‘zaki nutqini rivojlantirishda juda samarali usullardan biridir. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun bu metod oson va qiziqarli ko‘rinadi.

Metodning asosiy maqsadi:

O‘quvchilarni rasmlarni kuzatish va ular asosida fikr yuritishga o‘rgatish;
Og‘zaki ifodalash malakasini rivojlantirish;

Leksik zaxirasini boyitish, to‘g‘ri gap tuzishga o‘rgatish. Masalan, bolalar bog‘da o‘ynayotgan rasm beriladi. O‘quvchi bu rasmni tasvirlab, voqea tuzadi: “Quyoshli kun edi. Bolalar bog‘da o‘ynashayotgan edi. Biri arqonda o‘ynamoqda, kimdir to‘p uloqtirmoqda..”

O‘quvchi voqea rivojiga mos hikoya tuzadi. O‘qituvchi rasmga doir savollar beradi:

Bu yerda nima bo‘layapti? Bu odam nima qilayapti?

Seningcha, keyin nima bo‘ladi.

O‘quvchi hikoyani o‘z tasavvuriga ko‘ra davom ettiradi. Ikki rasm beriladi va ularni taqqoslab hikoya qilish so‘raladi.

Rasmlar sodda, tushunarli va mavzuga mos bo‘lishi kerak;

Har bir rasm atrofida savol-javob qilish foydali;

O‘quvchilarning fikrini rag‘batlantirish zarur, noto‘g‘ri javoblardan qo‘rqmasligi kerak. K.D.Ushinskiy boshlang‘ich maktab o‘quv predmetlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy va yetakchi predmet hisoblagan. “Ajoyib o‘qituvchi bo‘lgan ona tili bolaga ko‘p narsani o‘rgatadi... Bola ikki-uch yil ichida shuncha ko‘p narsa o‘rganadiki, ko‘p narsa bilib oladiki, 20 yil qunt bilan metodik jihatdan juda to‘g‘ri o‘qiganda ham uning yarmicha o‘rgana olmaydi. Ona tilining ulug‘ pedagogligi ham ana shundadir”[5], - deydi u.

Tajriba natijalariga ko‘ra, loyiha ishlari orqali og‘zaki nutq ko‘nikmalarida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. O‘quvchilarning fikr bildirish faolligi oshdi, savol-javoblarda ishtirok darajasi ko‘tarildi, matn yaratish va ifoda qilishda mustaqillik kuchaydi.

Ayniqsa, o‘z fikrini mantiqiy izchillikda bayon qilish ko‘nikmalari shakllandi. Loyiha metodini ona tili darslariga samarali integratsiya qilish orqali nafaqat og‘zaki

nutqi, balki o‘quvchilarning umumiy tafakkur darajasini, mustaqil fikrlashini va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. O‘qituvchilar ushbu metodikani qo‘llashda:

- mavzuni bolalarga yaqin, hayotiy misollar asosida tanlashi;
- baholash mezonlarini oldindan tushuntirishi;
- har bir o‘quvchining ishtirokini ta’minlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baynazarova Dilnoza Djamaliddinovna “Ona tili” 4-sinf 3-qism darslik, 2023,79-b
2. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
3. Jakbarova Mahliyo Ibrohimjonovna “Ona tili ta’limida nutq so‘zlash ko‘nikmasini rivojlantirish.” Maqola. Alisher Navoiy konferensiyasi. 2022. 689-b
4. K. Rajapova “Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdarivojlantirishga tizimli yondashishning metodik asoslari. “ Ped. Fan. Fal.d-ri.aftorefarati- Jizzax, 2022-yil.54-b
5. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
6. Murodov F. K. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi diagnostikasi: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Navoiy-Qozon: LUCH, 2019.
7. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
8. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
9. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.
10. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
11. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования 12(1), 225-231.
12. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.

